

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ CA INSTANȚĂ A RĂSPUNDERII CONSTITUȚIONALE

CONSTITUTIONAL COURT AS A COURT OF CONSTITUTIONAL LIABILITY

CZU: 342.565.2:347.51

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7875573>

Gheorghe COSTACHI¹
Tatiana GHERGHELEGIU²

ABSTRACT. *The study is devoted to the analysis of the court of constitutional responsibility. Starting from the particularities of the institution of constitutional responsibility, the main features of the subjects that have the role of court of constitutional responsibility are stated. Finally, the given features are related to the status of the Constitutional Court of the Republic of Moldova and its powers as a court of constitutional liability.*

Keywords: *constitutional liability, subject of constitutional liability, instance of constitutional liability, Constitutional Court.*

REZUMAT. *Studiul este consacrat analizei instanței răspunderii constituționale. Pornind de la particularitățile instituției răspunderii constituționale sunt enunțate principalele trăsături ale subiecților care au rolul de instanță a răspunderii constituționale. În final, trăsăturile date sunt raportate la statutul Curții Constituționale a Republicii Moldova și a competențelor acesteia de instanță a răspunderii constituționale.*

Cuvinte-cheie: *răspundere constituțională, subiect al răspunderii constituționale, instanță a răspunderii constituționale, Curte Constituțională.*

În ultimii douăzeci de ani problematica *răspunderii constituționale* a devenit destul de populară în unele areale științifice, suscitând un interes deosebit și determinând o studiere amplă și multiaspectuală [1]. Ne referim concret la doctrina rusă, s-a dezvoltat o adevărată *teorie a răspunderii constituționale*. De rând cu o serie de manuale de drept constituțional [2; 3; 4] și de studii constituționale [5, p. 270-407; 6, p. 388-416] ce conțin capitole separate dedicate instituției *răspunderii constituționale*, au fost elaborate și monografiile dedicate subiectului în cauză [7; 8; 9; 10; 11], au fost susținute teze de doctor și doctor habilitat în drept [12; 13; 14] în care s-au investigat aspecte importante ale acestei instituții juridice precum: esența și conținutul *răspunderii constituționale*, legătura *răspunderii constituționale* cu alte forme de răspundere juridică și socială (cum ar fi cea politică), subiecții și temeiurile *răspunderii constituționale*, sancțiunile constitu-

¹ Gheorghe Costachi, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, costachi70@mail.ru, ORCID: 0000-0003-1396-7598

² Tatiana GHERGHELEGIU, doctorandă, Școala Doctorală Științe Juridice, tatiana@agarista.com, ORCID: 0000-0003-4947-3055, Universitatea de Stat din Moldova

ționale, problemele răspunderii constituționale a diferitor subiecți ai raporturilor de drept constituțional etc.

Un anumit interes științific asupra problematicii *răspunderii constituționale* au manifestat și unii cercetători autohtoni [15, p. 274-294; 16, p. 353-370; 17, p. 350-367; 18, p. 4-8; 19, p. 887-992], care au încercat să fundamenteze teoria *răspunderii constituționale* în baza dreptului constituțional național.

În pofida amplelor cercetări realizate deja în domeniu, totuși în afara preocupărilor științifice a rămas așa problema referitoare la *instanța răspunderii constituționale* [20, p. 17]. Semnificația acestui aspect este incontestabilă, mai ales pornind de la însăși teoria generală a *instanței răspunderii juridice*, precum și a *teoriei răspunderii constituționale*. Plecând de la faptul că specificul *răspunderii constituționale* este determinat în mare măsură și de specificul instanțelor competente de aplicarea sancțiunilor acestei forme de răspundere, în cele ce urmează ne propunem să abordăm în linii generale instituția *instanței răspunderii constituționale*, pentru a reuși într-un final să conturăm statutul Curții Constituționale ca *instanță de răspundere constituțională*.

Vom iniția studiul cu precizarea faptului că în structura raportului de răspundere socială se cuprind următoarele elemente interdependente: *subiectul răspunderii* (cine răspunde), *obiectul răspunderii* (pentru ce răspunde subiectul răspunderii), *instanța răspunderii* (față de cine poartă răspundere subiectul răspunderii). Astfel, se poate observa că în absența *instanței răspunderii* este imposibilă însăși existența răspunderii.

Dintr-o altă perspectivă este de subliniat că însăși semnificația lexicologică a termenului *răspundere* presupune necesitatea de a răspunde (a purta răspundere) față de cineva (familie, societate, partidul politic, stat etc.). De aici, devine clar că fiecare tip de răspundere socială presupune un sistem de instanțe proprii, care împreună cu normele ce stabilesc forma respectivă de răspundere (politică, juridică, morală, religioasă etc.) și particularitățile sancțiunilor aplicate (anatema, mustrarea publică, lipsirea de libertate etc.), constituie baza pentru diferențierea diferitor tipuri de *răspundere socială*.

Cu referire nemijlocită la *răspunderea juridică*, este important de precizat că aceasta are un caracter retrospectiv (negativ), ceea ce presupune că în sfera juridică *răspunderea* survine doar pentru o faptă ilicită deja săvârșită. Plecând de la faptul că orice încălcare de lege este un fenomen ce contravine ordinii de drept, este necesar ca cineva (un anumit subiect concret) să califice fapta subiectului (acțiune sau inacțiune) ca încălcare de lege, ca act ilicit (delict, contravenție, infracțiune, abatere disciplinară) și să aplice sancțiunea corespunzătoare (măsura răspunderii juridice). Acest moment este caracteristic tuturor formelor de răspundere juridică. Bunăoară, în *dreptul civil* instanța răspunderii pentru cauzatorul de prejudicii este instanța de judecată; la fel și în *dreptul penal*; în *dreptul muncii* instanța răspunderii este angajatorul etc. În linii generale, se poate spune că fiecă-

re formă de răspundere juridică ramurală se distinge prin cercul subiecților (care reprezintă astfel instanțe ale răspunderii juridice), competenți să aplice o măsură sau alta de răspundere față de persoana care a încălcat legea.

În lucrările științifice dedicate *răspunderii constituționale* este folosită noțiunea de *instanță a răspunderii constituționale*, însă adesea aceasta este substituită prin așa noțiuni ca: „subiecții ce aplică măsurile de răspundere constituțională” [21, p. 18], „subiecții aplicării răspunderii constituționale” [22, p. 158], „instanțele aplicării” [8, p. 59] etc.

În pofida utilizării largi a conceptului de *instanță a răspunderii constituționale* și a sinonimelor acestuia în literatura de specialitate (rusă), se poate constata că lipsesc practic lucrări special destinate investigării *instanțelor răspunderii constituționale*. Unele încercări în acest sens a întreprins cercetătorul rus E. Ю. Филатов [23, p. 31-40; 24, p. 31-40; 25, p. 25-30], care și-a propus să elucideze o serie de trăsături ale *instanței răspunderii constituționale*, de natură să permită delimitarea acesteia de alte instituții similare. Ca urmare, a reușit să distingă următoarele trăsături [23, p. 31-40]:

Instanța răspunderii constituționale este subiect de drept constituțional. Acest moment presupune că *instanța răspunderii constituționale* este un destinatar al normelor constituționale și dispune de un statut constituțional propriu, prevăzut de Constituție. Ca urmare, fiind un subiect de drept constituțional, *instanța răspunderii constituționale* este un participant activ al raporturilor de drept constituțional. Mai mult, *instanța răspunderii constituționale* este evident și subiect al raporturilor juridice de răspundere constituțională (calificate ca fiind raporturi constituționale distincte de protecție). În fine, este necesar de precizat și faptul că nu toate subiectele de drept constituțional pot fi *instanțe ale răspunderii constituționale*, întrucât nu dispun și de alte trăsături necesare pentru aceasta.

Instanța răspunderii constituționale este purtătoare a puterii de stat (a puterii publice). În concret, este de precizat că *instanța răspunderii constituționale* ia decizii conform competențelor stabilite de normele constituționale, obligatorii pentru alte subiecte, prioritar pentru subiecții *răspunderii constituționale* (subiecți ce au comis *delicte constituționale*). Trăsătura în cauză explică ideea aplicării măsurilor de *răspundere constituțională*, ca tip distinct de măsuri de constrângere statală, anume de către subiecți purtători ai puterii de stat (publice).

Aceasta nu înseamnă că calitatea de *instanță a răspunderii constituționale* o pot avea doar organele puterii de stat și funcționarii acestora. La fel și alte subiecte ale puterii publice, pot avea calitatea de *instanță a răspunderii constituționale* în cazurile în care sunt investite cu competențe corespunzătoare (de exemplu, organele administrației publice locale).

În afară de aceasta, drept *instanță a răspunderii constituționale* poate fi și poporul, în calitatea sa de corp electoral, înțeles ca totalitatea cetățenilor care

dispun de dreptul de vot activ. În concret, corpul electoral evoluează în postura de *instanță a răspunderii constituționale* în asemenea cazuri de aplicare a răspunderii constituționale precum: demiterea prin referendum a Șefului de stat și revocarea prin referendum local a primarului.

Instanța răspunderii constituționale este competentă să decidă definitiv asupra aplicării sau nu a măsurilor de răspundere constituțională față de subiectul ce a comis delictul constituțional.

În literatura de specialitate destul de corect se menționează că *răspunderea constituțională* se realizează sub forma aplicării dreptului [26, p. 22], iar drept temei procesual (alături de cel normativ și factic), servește decizia subiectului competent (actul juridic de aplicare a răspunderii constituționale) referitoare la aplicarea unei anumite sancțiuni constituționale pentru comiterea delictului constituțional [11, p. 41-47].

Statutul *instanței răspunderii constituționale* de subiect ce aplică dreptul (sub forma sancțiunii constituționale concrete), exclude de regulă posibilitatea existenței mai multor instanțe de răspundere pentru un singur subiect al răspunderii constituționale.

Activitatea instanței răspunderii constituționale (ca subiect de aplicare a dreptului) *este reglementată procesual*. Trăsătura dată derivă din principiul reglementării procesuale a aplicării dreptului și presupune că ordinea examinării cazului de comitere a delictului constituțional și luarea deciziei referitoare la aplicarea sancțiunii constituționale față de subiectul răspunderii sunt reglementate de normele dreptului procesual.

În baza celor expuse, cercetătorul E. Ю. Филатов [23, p. 39] definește *instanța răspunderii constituționale* ca fiind *acel subiect al raporturilor juridice constituționale care dispune de competențe de autoritate publică, autorizat să ia decizia finală, conform ordinii procesuale stabilite, referitoare la aplicarea sau neaplicarea măsurilor de răspundere constituțională față de subiectul care a comis delictul constituțional*.

În principiu, susținând o astfel de definiție a *instanței de răspundere constituționale*, în cele ce urmează considerăm relevant de a raporta trăsăturile expuse mai sus la statutul Curții Constituționale a Republicii Moldova de instanță a răspunderii constituționale, pornind de la normele constituționale din materie, *Legea cu privire la Curtea Constituțională nr. 317/1994* [27] și *Codul jurisdicției constituționale nr. 503/1995* [28].

Ca urmare, constatăm următoarele:

Curtea Constituțională este un subiect de drept constituțional, mai ales pornind de la faptul că este o autoritate constituțională, a cărei organizare și funcționare este reglementată la nivelul Legii Supreme a statului [29, art. 134-140];

Curtea Constituțională este un exponent al puterii publice, fiind investită cu competențe constituționale concrete în materie de organizare și funcționare a puterii în stat;

Activitatea Curții Constituționale ca autoritate jurisdicțională (subiect de aplicare a dreptului) este reglementată procesual în *Codul jurisdicției constituționale* nr. 503/1995 și *Legea cu privire la Curtea Constituțională* nr. 317/1994.

Referitor la ultima trăsătură – *instanța răspunderii constituționale este competentă să decidă definitiv asupra aplicării sau nu a măsurilor de răspundere constituțională față de subiectul ce a comis delictul constituțional*, se impun câteva precizări importante.

O astfel de trăsătură nu-i este proprie întotdeauna Curții Constituționale în calitatea sa de instanță a răspunderii constituționale. Avem în vedere situația în care Curtea Constituțională intervine în procesul de tragere la răspundere constituțională a Șefului statului.

Astfel, potrivit art. 89 din *Constituția Republicii Moldova*: „(1) În cazul săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției, Președintele Republicii Moldova poate fi suspendat din funcție de Parlament, cu votul a două treimi din deputați. (...) (3) Dacă propunerea de suspendare din funcție este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Președintelui.”

Cu toate acestea, pentru desfășurarea acestei proceduri de tragere la răspundere constituțională a șefului de stat este important de ținut cont și de prevederile art. 135 alin. (1) lit. f) din *Constituția Republicii Moldova*, conform cărora constatarea circumstanțelor care justifică demiterea Președintelui Republicii Moldova ține de competența exclusivă a Curții Constituționale.

Prin urmare, în condițiile în care Curtea Constituțională constată astfel de circumstanțe, instanța care se va expune definitiv și va decide tragerea la răspundere constituțională a șefului de stat va fi poporul (care urmează să se expună prin referendum). În situația în care Curtea nu va constata astfel de circumstanțe, ea va reprezenta deja instanța răspunderii constituționale (decizională), din considerentul că va decide absolvirea de răspundere în temeiul inexistenței delictului constituțional.

Așadar, constatăm că chiar dacă Curtea Constituțională reprezintă o veritabilă instanță de răspundere constituțională, nu întotdeauna ea poate fi o instanță decizională. Aceste momente practic se explică prin însăși particularitățile instituției răspunderii constituționale și a condițiilor sale de realizare în raport cu diferite subiecte pasibile de răspundere constituțională. Evident, cunoașterea acestor subtilități este extrem de necesară atât pentru dezvoltarea teoriei răspunderii constituționale în ansamblul său, cât și pentru consolidarea rolului Curții Constituționale în procesul de aplicare practică a acesteia.

Referințe bibliografice:

1. *Costachi Gh., Gherghelegiu T.* Răspunderea constituțională – garanție a regimului constituționalității. În: *Relații Internaționale Plus*, 2020, nr. 2, pp. 92-101.
2. *Козлова Е.И., Кутафин О.Е.* Конституционное Право России: Учебник. 3-ие изд. Москва: Юристъ, 2002.
3. *Колюшин Е.И.* Конституционное право России: курс лекций. Москва: ОАО «Издательский дом Городец», 2006.
4. *Червонюк В.И.* Конституционное Право России. Москва: Термика. Инфра-М, 2004.
5. *Лучин В.О.* Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. Москва: ЮНИТА-ДАНА, 2002.
6. *Кравец И.А.* Российский конституционализм: проблемы становления, развития и осуществления. Санкт-Петербург: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004.
7. Конституционно-правовая ответственность: Проблемы России, опыт зарубежных стран. Под ред. *С.А. Авакьяна*. Москва: Издательство Московского Университета, 2001.
8. *Кондрашев А.А.* Конституционно-правовая ответственность в Российской Федерации: теория и практика. Москва: ЮРИСТЪ, 2006.
9. *Колосова Н.М.* Конституционная ответственность в Российской Федерации: ответственность органов государственной власти и иных субъектов права за нарушение конституционного законодательства Российской Федерации. Москва: Городец, 2000.
10. *Колосова Н. М.* Конституционная ответственность в Российской Федерации. Москва: Городец, 2000;
11. *Виноградов В.А.* Ответственность в механизме охраны конституционного строя. Москва: Институт права и публичной политики, 2005.
12. *Колосова Н.М.* Теория конституционной ответственности: природа, особенности, структура. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва, 2006.
13. *Виноградов В.А.* Субъекты конституционной ответственности. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2000.
14. *Забровская Л.В.* Конституционно-правовые деликты. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2003.
15. *Costachi Gh.* Direcții prioritare ale edificării statului de drept în Republica Moldova. Chișinău: F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2009.

16. *Costachi Gh, Hlipcă P.* Organizarea și funcționarea puterii în statul de drept. Ediția a II-a. Chișinău: S. n., 2011 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”).
17. *Costachi Gh.* Prin știință spre un stat de drept. Volum omagial. Chișinău: F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2011.
18. *Costachi Gh., Arseni O.* Temeiurile răspunderii constituționale – particularități și semnificație. În: *Legea și Viața*, nr. 12, 2009, p. 4-8.
19. *Costachi Gh.* Rolul justiției în edificarea statului de drept. Monografie. Chișinău: S.n., 2021 (Tipogr. „Print Caro”).
20. *Muruianu I.* Instanța răspunderii constituționale: determinări conceptuale. În: *Legea și Viața*, 2011, nr. 8, p. 17-20.
21. *Ярошенко Н.И.* Нормоконтроль: конституционно-правовые основы и роль в механизме реализации конституционно-правовой ответственности: Автореф. дис.....канд. юр. наук. Челябинск, 2006.
22. *Еременко Ю.П.* Советская Конституция и законность. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1982
23. *Филатов Е.Ю.* Понятие инстанции конституционной ответственности. В: *Вестник Омского университета*, Серия “Право”, 2008, 2 (15), p. 31-40.
24. *Филатов Е.Ю.* Инстанции конституционно-правовой ответственности: некоторые теоретические аспекты. В: *Вестник Челябинского государственного университета*, 2009, № 15 (153), Право, Вып. 19, p. 25-28.
25. *Филатов Е.Ю.* Инстанции конституционно-правовой ответственности и инстанции иных отраслевых видов юридической ответственности: проблема отграничения. В: *Вестник Омского юридического института*, 2008, № 1 (8), p. 25-30.
26. *Липинский Д.А.* Об актах применения конституционной ответственности. В: *Юридический мир*, 2006, № 7.
27. *Legea cu privire la Curtea Constituțională*, nr. 317 din 13.12.1994. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova* nr. 8 din 07.02.1995 (*actualizată prin Legea nr. 302 din 30.11.18, MO 462-466/12.12.18*).
28. *Codul jurisdicției constituționale*, nr. 502 din 16.06.1995. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 53-54 din 28.09.1995.
29. *Constituția Republicii Moldova* din 29.07.1994. *Republicată: Monitorul Oficial al Republicii Moldova* nr.78/140 din 29.03.2016 (*cu modificări și completări ulterioare aduse prin Legea nr. 256 din 25.11.2016 și Legea nr. 70 din 13.04.2017*).